

Valentina TODERIȚA

gr. did. I, Centrul de Excelență în Horticultură și
Tehnologii Agricole din Țaul, Dondușeni

Evaluarea progresului școlar prin proiectarea unor instrumente eficiente de evaluare

Rezumat: Articolul cuprinde o analiză a performanței școlii și a instrumentelor de evaluare utilizate. Se elucidează calitățile și designul testului de evaluare. Este prezentat un model pentru elaborarea matricei de specificații, nivelurile cognitive fiind corelate cu tipurile de elemente.

Cuvinte-cheie: test de evaluare, designul testului, matricea de specificații, competență.

Abstract: The article evaluates the performance of the school and the evaluation tools used. Emphasis is placed on the qualities and design of the assessment test. There are presented a model for designing the matrix of specifications with correlation between cognitive levels and element types.

Keywords: evaluation test, design of tests, specification matrix, competence.

”Nu e destul să știi, trebuie să și aplici;
nu e destul să vrei, trebuie să și faci.”
(J. W. Goethe)

Evaluarea reprezintă o componentă operațională esențială a procesului instructiv-educativ, elementul reglator al acestuia, care ne informează despre eficiența demersului de predare-învățare per ansamblu, a strategiilor didactice și a metodelor aplicate, despre corectitudinea stabilirii obiectivelor, precum și despre rezultatele academice ale elevilor. Aceasta scoate la iveală progresul educatului în raport cu sine însuși, traiectul său evolutiv în concordanță cu competențele prevăzute în curriculum. Obiectul ei trebuie să fie nu numai cunoștințele elevului, dar, mai ales, ceea ce poate el să facă aplicând ceea ce știe.

Evaluarea competențelor are drept scop principal aprecierea celor achiziționate și realizate de elev, a evoluției acestuia privind integrarea școlară și socială; a

atitudinii față de propria persoană, față de colegi și profesori, față de comunitate; a preocupării pentru creștere personală și afirmare, pentru obținerea succesului în diferite domenii. Actul evaluativ permite să aflăm dacă elevul are sau nu are cunoștințe temeinice și abilități necesare desfășurării activităților de învățare, dacă demonstrează interes pentru procesul de studiu.

Fiind un proces etapizat, evaluarea include un set de acțiuni, a căror succesiune va fi respectată întocmai: de constatare și de apreciere a rezultatelor, de diagnosticare și de analiză, de depistare a cauzelor care au generat rezultatele respective, de prognosticare – de ”intuire” a mersului ulterior al procesului [4].

Proiectarea activității de evaluare se realizează de rând și în acord cu proiectarea predării-învățării. În legătură cu momentele efectuării acesteia, în proiectul didactic de lungă durată se va specifica: *evaluare inițială, evaluare formativă sau evaluare sumativă* [4, p.118]. Pentru o evaluare care va avea în vizor formarea

unei competențe specifice, pot fi incluse câteva probe de aplicare a cunoștințelor și a deprinderilor în situații inedite, neprevăzute, în contexte din viața de zi cu zi; de analiză a diferitelor opțiuni și de luare de decizii în cazul unor situații-problemă; de realizare, în colaborare cu colegii de clasă sau de grupă, a unor proiecte; de adaptare a cunoștințelor și a abilităților la mediul de muncă specific profesiei etc.

Pentru ca inițiativele cadrelor didactice în acest sens să se încununeze de succes, o atenție deosebită se va acorda elaborării sau selectării unor instrumente de evaluare eficiente. În procesul de determinare a acestora, vom răspunde la câteva întrebări: *Ce competențe curriculare trebuie să și le formeze elevii? Ce performanțe minime, medii și superioare pot obține pentru a dovedi că și-au format aceste competențe? Care este specificul colectivului de elevi căruia i se adresează evaluarea? Când și în ce scop evaluez? Pentru ce tip de evaluare optez? Cu ce instrumente voi realiza evaluarea? Cum voi proceda pentru a evalua fiecare elev prin probe cât mai variate, astfel încât evaluarea să fie cât mai obiectivă? Cum voi folosi datele furnizate de instrumentele de evaluare administrate pentru eliminarea, în caz de constatare, a barierelor în formare și pentru asigurarea progresului școlar al fiecărui elev?*

O evaluare eficientă și efectuată profesionist trebuie să stabilească dacă au fost atinse finalitățile (obiectivele) de evaluare: să ajute cadrele didactice în adaptarea propriului demers educațional și în aprecierea propriului stil de predare; să orienteze elevii în luarea celor mai potrivite decizii în legătură cu experiența de învățare proprie; să ofere un feedback util tuturor celor implicați.

Relația *metodă-instrument* de evaluare poate fi analizată ca una de dependență, întrucât abordarea metodologică pentru care se optează determină natura și conținutul instrumentului de evaluare, precum și contextul în care va fi administrat acesta. Metoda vizează întregul demers evaluativ – stabilirea obiectivelor de evaluare, proiectarea instrumentelor de evaluare și aplicarea acestora, calcularea scorului și interpretarea rezultatelor.

Un instrument de evaluare trebuie să îndeplinească anumite exigențe de elaborare, adică să posede anumite calități tehnice, în vederea atingerii scopului pentru care a fost proiectat. Un test de evaluare cuprinde un număr anume de itemi, care, pe de o parte, respectă rigori precise de elaborare, iar pe de altă parte, sunt selectați în baza unei matrice de specificații.

Principalele caracteristici ale unui test de evaluare sunt [1]:

- **Validitatea** – măsoară cu exactitate competențele pentru care a fost conceput. Testul trebuie să acopere

uniform elementele de conținut pe care le vizează, tratate din perspectivă tridimensională, prin utilizarea taxonomiei interogative: cunoaștere și înțelegere, aplicare, integrare.

- **Fidelitatea** – produce rezultate constante, la o aplicare repetată. Factorii ce o pot influența: lungimea testului (cu cât testul este mai lung, cu atât crește fidelitatea sa); dispersia scorurilor (testul este cu atât mai fidel, cu cât împrăștierea scorurilor este mai mare); obiectivitatea testului (testul ce conține în cea mai mare parte itemi obiectivi are o fidelitate sporită); schema de notare (o schemă clară și bine structurată contribuie la creșterea fidelității testului).
- **Obiectivitatea** – gradul de concordanță între aprecierile făcute de către evaluatori independenți în legătură cu răspunsurile itemi. Adică, un test are calitatea de a fi obiectiv, dacă mai mulți evaluatori aplică la fel baremul de evaluare și de notare.
- **Aplicabilitatea** – calitatea unui instrument de evaluare de a fi administrat și interpretat cu ușurință, în diferite condiții pedagogice și sociale. Această capacitate evidențiază importanța informației testate, raportul dintre conținutul și forma testului și caracteristicile cognitive ale elevilor, precum și valoarea timpului necesar pentru administrarea, cotearea, notarea și interpretarea finală a testului.

PROIECTAREA UNUI TEST

Această operație presupune câțiva pași:

1. **Stabilirea tipului de test.** În funcție de momentul în care se integrează în derularea procesului didactic, dar și de scopul urmărit, evaluarea poate fi:
 - a) *inițială/predictivă* – administrată la începutul unui ciclu de învățământ sau program de instruire, în vederea determinării nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul acestui tip de evaluare se identifică achizițiile elevilor în termeni de cunoștințe, abilități/deprinderi și atitudini, întru formarea competențelor propuse pentru nivelul de învățământ respectiv. Datele furnizate de evaluarea inițială vin în sprijinul proiectării demersurilor ulterioare ale cadrului didactic și elevilor;
 - b) *continuă/formativă* – însoțește întregul parcurs instructiv și este realizată prin verificări sistematice ale competențelor dezvoltate la elevi. Efectele sale ameliorative asupra activității didactice sunt considerabile, oferind permanent posibilitatea de raportare la competențele prevăzute în curriculum și de evidențiere a progresului înregistrat de la o secvență a instruirii la alta. Feedback-ul obținut este imediat și îi ajută pe ambii actanți ai procesului educațional – elevul și profesorul – să își ajusteze activitatea de mai departe;

c) *finală/sumativă* – este efectuată, de regulă, la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire (unitate de învățare, semestru, an școlar, ciclu de învățământ), oferind informații despre nivelul de performanță al elevilor în raport cu gradul de formare/dezvoltare a competențelor. Evaluarea sumativă are în atenție în special elementele de permanență ale aplicării unor cunoștințe de bază, ale demonstrării unor abilități importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă. Caracterul ameliorativ al acesteia este relativ redus, efectele resimțindu-se după o perioadă de timp mai îndelungată [5, pp. 82, 176].

2. Stabilirea competențelor specifice de evaluat.

Competențele specifice, componenta fundamentală a curriculumului, se definesc pe discipline de studiu și se formează pe parcursul unui an școlar. Sunt derivate din competențele generale și constituie etape în dobândirea acestora. Competențelor specifice li se asociază unitățile de conținut.

3. **Proiectarea matricei de specificații.** Tipul de test odată stabilit (de exemplu, formativ sau sumativ), avem nevoie de un instrument care să certifice faptul că testul măsoară competențele propuse spre apreciere și are validitate de conținut. Unul dintre cele mai folosite procedee este matricea de specificații, care servește la proiectarea și organizarea itemilor dintr-un test docimologic. Ea constă dintr-un tabel cu două înțări: pe de o parte, competențele de evaluat, corelate cu nivelurile taxonomice la care se plasează, și, pe de altă parte, conținuturile vizate. Matricea de specificații indică ce va fi testat, adică competențele

de evaluat prin raportare la conținuturile învățării. O matrice de specificații detaliată trebuie să precizeze competențele formate în procesul instructiv-educativ pentru fiecare unitate tematică parcursă într-o anumită perioadă de timp [1, p. 96].

Prezentăm în continuare un model de test de evaluare elaborat de noi, în colaborare cu I. Radu.

Test de evaluare *Analiza rezultatelor economico-financiare*

I. **Scop:** Evaluarea progreselor elevilor și a competențelor formate.

II. **Tipul testului:** Formativ

III. **Durata:** 25 minute

IV. **Competența evaluată:** Stabilirea modului și a efectelor interacțiunii dintre cost, preț și profit pentru succesul unei afaceri.

V. **Obiective:**

Elevul va fi capabil:

1. Să identifice factorii de influență asupra rezultatelor economico-financiare;
2. Să estimeze sursa principală în succesul afacerii;
3. Să definească indicatorii economico-financiar;
4. Să analizeze influența factorilor (cost, preț, cantitate) la modificarea rezultatelor economico-financiare;
5. Să decidă în privința variantei optime la elaborarea planului de afaceri.

VI. **Matricea de specificații cu numărul de itemi și cu ponderea procentuală**

Conținuturi	Domenii cognitive	Cunoaștere și înțelegere	Aplicare	Integrare	Total puncte/procente
1. Identificarea relațiilor dintre indicatori		It. 1 (2 p.); 9,1%	–	–	2 p.; 9,1%
2. Compararea surselor avantajoase în afaceri		It. 2 (2 p.); 9,1%	–	–	2 p.; 9,1%
3. Explicarea legăturilor analitice dintre indicatori		It. 3 (3 p.); 13,6%	–	–	3 p.; 13,6%
4. Aplicarea algoritmului metodei analizei factoriale		–	It. 4a (2 p.); 9,1% It. 4b (4 p.); 18,2%	–	2 p.; 9,1% 4 p.; 18,2%
5. Analiza rezultatelor obținute și formularea concluziilor		–	It. 4c (3 p.); 13,6%	It. 5 (6 p.); 27,3%	9 p.; 40,9%
Total puncte		7 p.; 31,8%	9 p.; 40,9%	6 p.; 27,3%	22 p.; 100%

VII. Baremul de corectare

- Răspunsurile sunt evaluate în conformitate cu prezentul barem de corectare.
- Nu se acordă fracțiuni de punct.
- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
- Se vor puncta orice alte formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile și punctajele precizate în barem.

- a) Se va acorda 1 punct, dacă este încercuită litera **F**. b) Se va acorda 1 punct, dacă este încercuită litera **A**.
- Se vor acorda 2 puncte, dacă este subliniată doar varianta: a) *majorarea profitului brut față de cheltuielile comerciale și administrative*.
- Răspuns: **C 1**. Rentabilitate financiară. **A 2**. Profit net. **B 3**. Situații excepționale. **D 4**. Cheltuieli.
- Se vor acorda punctele stabilite pentru fiecare item doar dacă itemul este rezolvat complet, nu se acordă punctaje intermediare. De ex., dacă la itemul **a)** este corect doar un răspuns, se va acorda zero puncte.

a) Răspunsurile corecte și punctajul. (2 p.)

Indicatori	Plan	Efectiv
Cantitatea comercializată, q	5195	4416
Prețul mediu la 1 q, lei	265,49	295,58
Costul 1 q, lei	212,39	209,02
Profitul la 1 q, lei	53,09	86,56

b) $P = 382248,96 - 275854,50 = 106394,45$

1. $\Delta P^a = -41351,11$ lei

2. $\Delta P^{Pr} = 132864,44$ lei

3. $\Delta P^c = -14881,12$ lei

Verificare: $-41357,11 + 132877,44 - (-14881,92) = 106394,45$ (4 p.)

Puncte	20-22	16-19	13-15	10-12	8-9	6-7	4-5	3	2	1
Notă	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Test de evaluare

Numele și prenumele _____

Grupa _____ data _____

- Citiți afirmațiile de mai jos. În cazul în care apreciați că afirmația este adevărată, încercuiți litera **A**. În cazul în care considerați că afirmația este falsă, încercuiți litera **F**.
 - A F** Mărimea profitului brut este condiționată de influența volumului de vânzări și a prețului. (1 p.)
 - A F** Rentabilitatea nu se calculează în cazul când avem pierderi. (1 p.)
- Subliniați varianta care completează corect afirmația: *Profitul din activitatea operațională este cheia succesului afacerii în cazul:*
 - creșterii cheltuielilor comerciale și administrative față de profitul brut;
 - egalării profitului brut și a cheltuielilor comerciale și administrative;
 - creșterii rezultatului financiar de la activitatea de investiții;

d) majorării profitului brut față de cheltuielile comerciale și administrative. (2 p.)

- Stabiliți relația dintre noțiunile din **coloana A** și răspunsurile corespunzătoare din **coloana B**. Înscrieți în spațiul indicat din **coloana A** litera respectivă din **coloana B**.

Coloana A

_____ 1. Rentabilitatea financiară

_____ 2. Profitul net

_____ 3. Situații excepționale

_____ 4. Cheltuieli

Coloana B

a) Rezultatul obținut în urma diferenței dintre profitul până la impozitare și cheltuielile privind impozitul pe venit.

b) Daune provocate de calamități naturale, pierderile din perturbările politice, modificarea legislației țării.

c) Raportul dintre profitul net și capitalul propriu.

d) Raportul dintre profitul până la impozitare și capitalul permanent.

- În baza datelor inițiale, determinați influența factorilor la devierea profitului obținut la mere:

Nr.	Indicatori	Anul 2016	
		Plan	Efectiv
1	Cantitatea comercializată, q	5195	4416
2	Volumul vânzărilor, lei	1379220,5	1305281,2
3	Costul vânzărilor, lei	1103366	923032,2
4	Profit brut, lei	275854,50	382248,96
Factoriali			
a	Cantitatea comercializată, q		
b	Prețul mediu de realizare la 1q, lei		
c	Costul unitar, lei		
d	Profitul la 1q, lei		

- Calculați corect factorii. (2 p.)
 - Aplicați corect metoda analizei factoriale. (4 p.)
 - Analizați rezultatele obținute și formulați concluziile. (3 p.)
 - Reprezentați cheltuielile ce nu participă direct în procesul de producere, dar se exclud din venit la determinarea profitului. (3 p.)
- La elaborarea planului de afaceri, antreprenorul trebuie să ia o decizie în privința procesului de obținere a produsului (X), care apoi va fi comercializat. Care va fi decizia antreprenorului la segmentarea pieței? Argumentați. Utilizați calea optimă de calculare.

Condiția	Volumul de producție, q	Prețul la 1 q, lei	Costul unitar, lei
A	150	220	140
B	220	180	105
C	300	200	125

(p. 6)

Baremul de notare:	Punctaj	20-22	16-19	13-15	10-12	8-9	6-7	4-5	3	2	1
	Notă	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

În concluzie: O evaluare este un proces complex, motiv pentru care studierea algoritmului de desfășurare a acesteia este de o importanță aparte. Combinarea instrumentelor de evaluare în scris și orală cu metodele complementare de evaluare îi va permite profesorului să obțină o imagine globală asupra nivelului de pregătire a elevilor. Problematica modalităților de evaluare este una la ordinea zilei, deoarece acestea sunt îmbunătățite și diversificate continuu. Un lucru este cert: trebuie să ne schimbăm cu toții viziunea asupra rolului evaluării, acesta fiind de ameliorare și corectare, nu de sancționare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Baci S. Suport metodologic pentru evaluarea academică. Chișinău: ASEM, 2010. 96 p.
2. Bîrnaz N. Competența de evaluare. În: Pedagogie. Suport de curs. Chișinău: CEP USM, 2010. 216 p.
3. Guțu VI. (coord.) et al. Cadrul de referință al curriculumului universitar. Chișinău: CEP USM, 2015. 128 p.
4. Radu I. Evaluarea în procesul didactic. Ed. a IV-a. București: EDP, 2008.
5. Stoica A., Musteață S. Evaluarea rezultatelor școlare. Ghid metodologic. Chișinău: Lyceum, 1997. 176 p.